

УДК 338.486.6
DOI

ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы

КРАСНОЛОБОВА Л.С.,

старший преподаватель кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье на основании введения понятия «отраслевой финансовой инфраструктуры» выполнена его структуризация по отношению к отрасли туризма; проанализирована практика взаимодействия субъектов туристской индустрии с институтами финансовой системы в зарубежных странах и в России; исследована их роль и значение как источников финансирования для развития этой отрасли; рассмотрены применяемые в настоящее время технологии организации процессов кредитования и инвестирования деятельности участников туристского рынка; оценено состояние этих процессов относительно туристской отрасли ДНР; определена потенциальная возможность создания финансовой инфраструктуры туристской отрасли ДНР при реализации интеграционного процесса с Российской Федерацией.

Ключевые слова: туристская отрасль, объекты туризма, финансовая инфраструктура, финансовый рынок, кредитующие банки, инвестиционный процесс, частные и индивидуальные инвесторы, пенсионные фонды, пенсионные накопления

FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF TOURISM

KIRIENKO O.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Non Production
Management

KRASNOLOBOVA L.S.,

Senior Lecturer of the Department of Tourism
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In the article, based on the introduction of the concept of "industrial financial infrastructure", it is carried out its structuring in relation to the tourism industry; it is analyzed the practice of interaction between the subjects of the tourism industry and the institutions of the financial system in foreign countries and Russia; it is studied their role and importance as the sources of funding for the development of this industry; it is considered the currently used technologies for organization of the processes of crediting and investing in the activities of participants of the tourism market; it is assessed the state of these processes in relation to the tourism industry of the DPR; it is determined the potential possibility of creating a financial infrastructure for the tourism industry of the DPR when implementing the integration process with the Russian Federation.

Keywords: tourism industry, tourism objects, financial infrastructure, financial market, crediting banks, investment process, private and individual investors, pension funds, pension savings

Актуальность и постановка задачи. Понятие «финансовая инфраструктура» появилось в финансовой теории и в научной литературе не в столь отдалённые времена. В 2010 году доктор экономических наук, профессор В.М. Федосов писал: «Понятие «финансовая инфраструктура» является относительно новым и пока широко не употребляется... Этот термин обогащает теорию тем, что позволяет охарактеризовать специфический – обеспечительный срез финансов как общественного явления» [1]. Вместе с тем за прошедший период толкование и интерпретация этого понятия интенсивно продолжались и продолжают сейчас. Появились научные статьи с попытками дать исчерпывающее определение этому понятию. Так, Т.Е. Иванова пишет: «Финансовая инфраструктура – это совокупность организаций, обеспечивающих движение финансовых и связанных с ними информационных потоков между государственными, частными структурами и домохозяйствами, функционирующими в экономике страны» [2]. С.П. Сартыков в своём определении делает акцент на ином аспекте этого понятия: «Финансовая инфраструктура – особая часть финансовой системы, совокупность финансовых институтов, финансовых инструментов и технологий, способствующих и обеспечивающих функционирование финансовой системы как целостного образования» [3]. Е.Г. Хмара в своём исследовании вводит и даёт определение трём уровням финансовой инфраструктуры. К высшему глобальному (мировому) уровню он относит «упорядоченные, не меняющиеся уникальные элементы» – Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирную торговую организацию (ВТО); к национальному уровню отнесены финансовые институты отдельно взятой страны; к региональному – часть национальной инфраструктуры на уровне региона [4]. Дальнейший анализ показал, что сегодня в научной литературе нет понятия «отраслевой финансовой инфраструктуры», тогда как любая отрасль экономики непременно взаимодействует с определёнными финансовыми институтами, обеспечивая для себя необходимые источники финансирования. Поэтому, на наш взгляд, актуальной является необходимость введения такого понятия, изучение и структуризация его при рассмотрении той или иной конкретной отрасли экономики, в данном случае – отрасли туризма.

Анализ последних исследований и публикаций. Кроме перечисленных выше авторов, работы по проблемам финансовой инфраструктуры провели также российские учёные: В.Н. Алексеев разработал концептуальный подход к формированию финансовой инфраструктуры и её элементов; Е.Ф. Авдокушин предложил инструментарий настройки и балансировки элементов международной финансовой инфраструктуры; А.К. Нестеров рассмотрел этапы её развития; Ю.А. Пряжникова, А.Е., Дворецкая, О.Ю. Грицак, О.Ю. Дадашева, Ю.О. Колотов посвятили свои исследования изучению проблем и путей совершенствования инфраструктуры рынка финансовых услуг; Т.А. Верхотурова, Е.В. Третьякова, А.Е. Матюхов изучили влияние финансовой инфраструктуры на процессы инновационной деятельности, инновационного развития России и поддержки инновационного предпринимательства; Д.К. Смагудова исследовала влияние финансовой инфраструктуры на эффективность финансового сектора экономики России и др. Ряд аспектов становления и функционирования финансовой инфраструктуры в ходе экономических процессов осветили в своих работах зарубежные учёные: З. Боди, Р. Мертон, Д. Бусинесс, С. Франкони, Ж. Сцеллато, П. Стефан, И. Пузо, А. Диас Виченте, Н. Доган, Б. Фелд, Д. Мендельсон и др. Как показал анализ, в этих работах не рассматривалась финансовая инфраструктура в разрезе отраслей экономики, её вариативность в зависимости от специфики отрасли, её влияние на эффективность функционирования и развитие отрасли.

Цель статьи – изложить результаты анализа практики взаимодействия субъектов туристской индустрии с институтами финансовой системы страны (региона)

за рубежом и в России; определить их рациональный состав как источников финансирования; разработать рекомендательные предложения по формированию финансовой инфраструктуры туристской отрасли ДНР.

Изложение основного материала исследования. Предложенные Е.Г. Хмарой уровни финансовой инфраструктуры взаимосвязаны между собой. Особенно тесная связь проявляется между национальным и региональным уровнями. По этому поводу сам учёный пишет так: «Составные части национальной и региональной финансовой инфраструктуры совпадают, так как, в общем, существование тех или иных институтов и их функционирование направлены на достижение общегосударственных целей: увеличение ВВП страны, модернизацию экономики, повышение инвестиционной привлекательности, снижение оттока капитала из страны и т.п.» [4]. Если финансовую инфраструктуру рассмотреть с институциональной точки зрения, как это предложено в работе [5], то «институциональная финансовая инфраструктура – это совокупность финансовых институтов, функционирующих на финансовом рынке и рынке финансовых услуг, выполняя функции по мобилизации, перемещению и вложению ресурсов». Как показал анализ, при рассмотрении с институциональной точки зрения финансовая инфраструктура многих стран состоит из следующих институтов финансового рынка: Центрального банка, банков второго уровня (коммерческих банков), небанковских кредитных учреждений, финансовых компаний, государственного и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, институтов совместного (коллективного) инвестирования.

Объяснимым и понятным является то, что почти вся эта рыночная финансовая инфраструктура (за редчайшим исключением) сегодня в ДНР отсутствует, функционирует в основном государственная финансовая система. «В сферу непосредственного государственного управления входят только государственные финансы, то есть те, которые мобилируются государством в государственный и местные бюджеты, специальные целевые государственные фонды и государственные предприятия. Управление этими финансами осуществляется высшим органом государственной власти путём принятия финансового законодательства, принятия государственного бюджета, установки налоговой системы, утверждения предельного размера государственного долга и других финансовых параметров» [6]. Рядом полномочий по управлению финансовой деятельностью Республики наделён Совет Министров ДНР, к ним относятся: разработка и осуществление мер по комплексному социально-экономическому развитию Республики; обеспечение и проведение единой государственной политики в области финансов; разработка и представление в Народный Совет проекта бюджета и проектов программ социально-экономического развития; обеспечение исполнения бюджета. Эту деятельность возглавляет Министерство финансов ДНР. Наряду с государственным финансированием науки, образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, экологии и безопасности в определённой мере государственная финансовая помощь оказывается физической культуре и спорту, в том числе и туризму.

Этого совершенно недостаточно, и без существования перечисленных выше рыночных источников финансирования туристская отрасль ДНР не может быть развита до требований и запросов настоящего времени и до современного уровня сервиса. Однако происходящие интеграционные процессы позволяют надеяться, что в достаточно скором будущем условия для создания двухуровневой банковской системы и возникновения других рыночных финансовых институтов в ДНР появятся. И тогда использование зарубежного и российского опыта формирования и эффективного функционирования финансовой инфраструктуры туризма будет весьма полезным.

Проведенный анализ показал, что не все из перечисленных финансовых институтов национально-регионального уровня принимают участие в осуществлении тех или иных форм финансирования туризма. Некоторые, такие как страховые

компании, не принимают участия в этом процессе, выполняя лишь функции по снижению риска деятельности туристских предприятий и самих туристов; другие работают в сфере туризма, предоставляя финансовые услуги в разных объёмах, по различным схемам и на различных условиях.

К таковым относятся коммерческие банки, хотя они и за рубежом, и в России «...в большинстве своём избегают кредитовать туристский бизнес, что с их стороны вполне оправдано. Это связано с тем, что кредитоспособность туроператоров и турагентств находится на очень низком уровне, поскольку в силу их специфики, не имеет необходимого гарантийного материального обеспечения» [7]. Этому также способствует сезонность спроса на туристские продукты, понижающая возможность турфирм обеспечить полноценное и своевременное выполнение своих обязательств перед банками. Этим, как правило, объясняется ограниченное в странах число банков, кредитующих туризм.

Так, в России активными в этом отношении являются лишь шесть из множества работающих банков: АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Кредит Европа Банк», ООО «Ренессанс кредит», АО «ОТП Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «УБРиР». Однако, несмотря на такие обстоятельства, многие специалисты считают банки естественной частью туристской индустрии. Так, М.С. Оборин и Т.А. Нагоева пишут: «Кредитная организация является неотъемлемой частью инфраструктурного блока туристского рынка, её взаимодействие с предприятиями рынка и потребителями услуг обеспечивается за счёт проведения кредитных, инвестиционных и расчётных операций» [8]. Все указанные банки осуществляют кредитование субъектов туристской индустрии по специально разработанным программам, специфика которых зависит от целей кредитования и финансовых возможностей банков. Эти программы, как правило, предусматривают кредитное обслуживание как производителей и продавцов туристских продуктов – туроператоров и турагентов, так и покупателей этих продуктов, то есть непосредственно туристов.

Следует отметить, что изменение экономической ситуации в связи с пандемией повлекло за собой повышение интереса и спроса к банковскому финансированию и за рубежом, и в России в различных сферах, в том числе и у субъектов туристского рынка, и сейчас довольно острой и актуальной стала проблема повышения эффективности банковско-туристской кредитной взаимосвязи. Над её решением активно работают российские учёные А.В. Суворов, А.А. Казыбагаров, М.А. Булаев, К.А. Лебедев, О.Е. Лебедева, Н.А. Зайцева, К.С. Захарова, Н.Г. Новикова, А.А. Баканова, Е.В. Киселёва и др.

Для дальнейшего ориентирования будущих коммерческих банков в ДНР важно также подчеркнуть, что, как показал анализ, доступность кредитов в сфере туризма за рубежом гораздо более высокая, чем, например, в России. Это объясняется низкой стоимостью кредитных ресурсов почти во всех зарубежных странах – так, в странах ЕС ставка в этой сфере законодательно ограничена на уровне 6% годовых, тогда как в России она может достигать 10-15%.

Не менее, а может быть и более значимым источником финансирования туризма является инвестирование. Этот источник необходим и незаменим для развития имеющихся и создания новых объектов туризма, что требует больших капитальных вложений. «Инвестиционная деятельность в сфере туризма является одним из основных источников её финансирования... Инвестиции в туризме – это процесс создания с помощью капитала новых туристских объектов, а также модернизация или реконструкция существующих, способных производить и оказывать определённые виды туристской продукции» [9]. Как свидетельствует мировой опыт, этот процесс осуществим только тогда, когда необходимые условия для инвестирования созданы на уровне государства и его регионов, потенциально пригодных к туризму. «Успех реализации инвестиционных проектов зависит не только от природно-ресурсного

потенциала территории, её историко-культурного наследия, но и от тех усилий, которые прилагают органы местной власти для создания инвестиционного климата в муниципальном образовании» [10].

В зарубежных странах и в России финансовые институты своими временно свободными капиталами образуют рынок инвестиционных ресурсов. Они используются в форме долгосрочных (на срок более одного года) вложений с целью получения прибыли от вложенных средств.

Структура рынка инвестиционных ресурсов весьма разнообразна. Кроме указанных выше традиционных финансовых институтов, на нём работают специализированные инвестиционные компании, а также частные и индивидуальные инвесторы – представители малого бизнеса. Например, в России инвестирование туристских проектов осуществляют национальные и зарубежные специализированные инвестиционные компании: МАИ – Международная ассоциация инвесторов (инвестиции от 300 до 1 млрд руб.); «СОДЕЙСТВИЕ» (от 50 млн до 50 млрд руб.); ООО «Электронная система векселей» (от 100 тыс. до 1 млн руб.); HARITONOV.CAPITAL (от 10 млн до 100 млн руб.); APIT Capital (от 3 млн до 500 млн руб.); FSB Center (от 10 млн до 10 млрд руб.); Admitad Invest (от 6 млн до 60 млн руб.); Topinvestsearch (от 200 тыс. до 100 млн руб.); San Feniks Inversions S. L. (от 60 млн до 60 млрд руб.) [11]. Также на сегодняшний день в специализированной информационной базе инвесторов – InvestBaza.ru – зарегистрировано 318 частных и индивидуальных инвесторов малого бизнеса, принимающих участие в инвестировании туризма [12]. «Основными сегментами вложений в туризм являются: гостиницы, дома отдыха, санатории; рестораны, кафе, бары, закусочные; курортно-оздоровительные комплексы; транспорт, услуги связи, интернет; зоопарки, спортивные площадки, парки развлечений; транспортные средства» [13].

Отсутствие в ДНР рынка инвестиционных ресурсов свидетельствует о том, что по развитию конкурентоспособного туризма перед Республикой стоят трудные задачи. Они могут быть облегчены при углублении интеграционных процессов путём установления необходимых связей и отношений с субъектами инвестиционного рынка России. При этом значение государственных функций по развитию туризма в Республике не должно снижаться. «Особая роль практически во всех странах в финансировании туризма принадлежит государству и реализуется в виде субсидий, льготных займов, бонификации процентов, налоговых льгот. Так, система субсидий широко используется в Греции, Австрии, Франции, Англии. В Италии существуют финансовые и налоговые поощрения иностранных инвесторов, в том числе в форме сокращения ставок налога на добавленную стоимость» [14]. Изучение и практическое использование подобного опыта при развитии республиканского туризма может быть полезным.

Также весьма полезным может быть использование российского опыта повышения инвестиционной привлекательности путём предоставления следующих преференций инвесторам при реализации конкретных инвестиционных проектов: освобождение от земельного налога на 5 лет; освобождение от налога на имущество на 10 лет; снижение ставки налога на прибыль с обсуждаемой конкретизацией; установление арендных платежей на землю не более 2% от кадастровой стоимости в год; предоставление возможности выкупа земельного участка в частную собственность [15].

В состав финансовой инфраструктуры туризма во всех странах входят страховые компании. Финансовое взаимодействие страховых и туристских компаний широко развито и достаточно хорошо изучено. Однако функция страховых компаний в этой сфере соответствует их предназначению, и непосредственно связана не с развитием отрасли туризма, а со снижением риска в деятельности туристских предприятий, как производителей услуг, и риска самих туристов, как их приобретателей. Вопросы

совершенствования и развития этого взаимодействия в ДНР представляют собой отдельную проблему, подлежащую дальнейшему изучению и разрешению.

Особое место в финансовой инфраструктуре любой страны занимают пенсионные фонды – государственные и негосударственные. В них аккумулируются значительные объёмы капитала. Так, по данным [16], доля совокупных пенсионных накоплений в мире в среднем составляет 16% ВВП, в России – 5,9% ВВП. Эти средства активно участвуют в формировании рынка инвестиционных ресурсов. Как утверждает указанный источник, «...пенсионные сбережения граждан, аккумулируемые только в негосударственных пенсионных фондах, являются вторым по величине источником инвестиций в основной капитал после банковских кредитов». По мнению многих экспертов, в экономически слабо развитых странах, в непризнанных государствах, при недоступности для национальной банковской системы внешних рынков капитала, средства пенсионных фондов используются как потенциальные внутренние резервы экономического развития.

Инвестиционной деятельности пенсионных фондов посвящены работы российских учёных Глазковой Т.Н., Исаковой Ю.С., Соколова А.П., Палаускаса Д.А., Чеченова А.А., Куршаевой Ф.М., Атамурзаева А.И., Истоминой Н.А., Кушинской П.В. и других; эту проблему в своих трудах разработали зарубежные учёные Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бейли Дж., Уильям Ф., Джеффри В., Гордон Дж. и другие.

Как следует из анализа этих работ, инвестиционная деятельность на основе пенсионных накоплений за рубежом и в России осуществляется негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и развита достаточно широко. Вместе с тем «... средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы в ограниченный перечень активов, отвечающих достаточно жёстким требованиям, в частности, требованиям низкой рисковости вложений, вложений в проекты с надёжной и долгосрочной кредитоспособностью» [16].

Так, в России инвестиционную деятельность в той или иной мере ведут 42 НПФ, работающие по лицензиям и под контролем Центробанка. «Деятельность НПФ в России осуществляется на основании Федерального закона № 75-ФЗ от 07.05.1998. Регулятором выступает Банк России, поэтому можно не опасаться вкладывать деньги...» [17]. 11 разрешённых указанным законом объектов инвестирования представляют собой вложения в ценные бумаги и облигации. Законом также предусмотрена возможность расширения сфер инвестирования средств негосударственными пенсионными фондами путём привлечения для этих целей специализированных управляющих компаний (УП). Эта технология хорошо разработана и широко применяется и в России, и за рубежом. Таким образом, инвестиционное финансирование проектов туристской индустрии со стороны негосударственных пенсионных фондов реально осуществимо.

Пенсионная система ДНР сегодня состоит из Государственного пенсионного фонда и 6 негосударственных пенсионных фондов, находящихся под управлением Министерства труда и социальной политики. «Пенсионный фонд ДНР представляет собой государственный орган, осуществляющий политику по материальному обеспечению нетрудоспособных граждан. Структурно состоит из центрального аппарата, расположенного в Донецке, который координирует работу 31 территориального управления по всей территории Республики» [18]. С освобождением оккупированных территорий Республики количество территориальных управлений, естественно, будет увеличиваться. Негосударственные пенсионные фонды в Республике представлены организациями: Теллур, Феррит, Надежда, Сопричастность, Пенсионная опека, Фининвест-Групп [19].

Следует отметить, что в силу сложившихся в Республике военных обстоятельств, а также в связи с небольшими пока объёмами накоплений, пенсионные фонды Республики выполняют лишь предназначенные им функции и свои

обязательства, и не ведут сколько-нибудь значимой инвестиционной деятельности. Однако такое положение является временным: с освобождением территорий, с восстановлением производства, с увеличением пенсионных накоплений, с углублением интеграционного процесса произойдёт расширение сфер деятельности пенсионных фондов, и они войдут в состав финансовой инфраструктуры отраслей республиканской экономики.

Кроме того, осуществлённый интеграционный процесс позволит отраслям республиканской экономики, в том числе и отрасли туризма, воспользоваться всеми финансовыми инструментами, имеющимися в России, чтобы вывести её на современный уровень развития.

Выводы и направления дальнейших разработок.

1. Как показал проведенный анализ, туристская отрасль ДНР, в силу сложившихся объективных обстоятельств, в настоящее время практически не имеет финансовой инфраструктуры, что ограничивает возможности её развития; однако эта проблема может быть решена по мере реализации интеграционного процесса.

2. Развитие туризма требует больших финансовых вложений, и они могут быть привлечены, как показывает опыт зарубежных стран, только с участием государства, поскольку лишь оно может создать необходимые условия для инвестирования.

3. Инвестиции в туристскую сферу в настоящее время являются перспективным направлением для вложения капитала, поскольку изменение экономической ситуации в связи с пандемией вызвало возрастающий интерес субъектов туристского рынка к банковскому финансированию.

4. В связи с такой ныне сложившейся ситуацией, при создании в Республике системы коммерческих банков, необходимо будет обеспечить доступность банковских кредитов как для предприятий туристской отрасли, так и для потребителей её услуг. Это может быть достигнуто с помощью предоставления налоговых льгот и правительственных гарантий банкам, финансирующим деятельность туристских компаний.

5. Продвижение и углубление интеграционного процесса потребует совершенствования нормативно-правовых основ, обеспечивающих привлечение инвестиций в туризм, и определения приоритетных направлений их вложения.

6. В Республике в дальнейшем предстоит выполнить большую работу по привлечению всех участников экономической деятельности, в том числе и представителей малого и среднего предпринимательства, к разработке совместной концепции инвестиционного развития туризма.

7. Конкретные программы развития и функционирования туризма в Республике, подлежащие разработке в рамках этой концепции, должны основываться на принципах государственно-частного партнёрства и включать в себя средства на развитие объектов туризма, на продвижение туристских продуктов на внутреннем и международном рынках, а также на подготовку квалифицированных кадров.

8. Завершение процесса интеграции Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию позволит туристской отрасли обрести полноценную финансовую инфраструктуру, что обеспечит ей возможность достигнуть всех современных стандартов эффективной деятельности и предоставления туристам высококачественных услуг.

Дальнейшие работы по проблемам развития туристской отрасли ДНР будут направлены: на обнаружение объектов, требующих послевоенного восстановления, реконструкции, обновления; на поиск источников финансирования и на установление для этих целей контактов с финансовыми институтами России; на создание устойчивой финансовой инфраструктуры отрасли; на выработку рекомендательных предложений руководству отрасли по формированию наиболее актуальных в данный период конкретных проектов совершенствования законодательной базы в сфере туризма и

гостеприимства, обеспечения высокосервисного уровня обслуживания пользователей туристских услуг, повышения эффективности в деятельности субъектов туристского рынка Республики.

Список использованных источников

1. Федосов В.М. Понятие финансов и финансовой инфраструктуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studbooks.net/31282/finansy/vstuplenie.
2. Иванова Т.Е. Финансовая инфраструктура: особенности становления и развития в современной России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: search.rsl.ru/record/01002585921.
3. Сартыков С.П. Развитие финансовой инфраструктуры региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: search.rsl.ru/ru/record/01001774607.
4. Хмара Е.Г. Финансовая инфраструктура: понятие, классификация и элементы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/finansovaya-infrastruktura-ponyatie-klasifikatsiya-i-elementy.
5. Финансовая инфраструктура государственной экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lektcii.org/14-27207.html.
6. Органы управления финансами в ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: poisk-ru.ru/s38044t11.html.
7. Цыганов А.Р. Кризисные явления в современном туризме / А.Р. Цыганов, О.Э. Кириенко // Менеджер. – 2021. – № 3 (97). – С. 75-81.
8. Оборин М.С. Направления развития кредитования субъектов туристского рынка / М.С. Оборин, Т.А. Нагоева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-kreditovaniya-subektov-turistskogo-rynka.
9. Ефименко Н.Ф. Инвестиционная деятельность в сфере туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusnauka.com/34NIEK2013/Economics/4150963.doc.htm.
10. Авдеева Е.А. Отечественный и зарубежный опыт привлечения инвестиций в туристскую сферу на местном уровне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moluch.ru/article/126/35029/.
11. Инвесторы, финансирующие туризм и развлечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.beboss.ru/investments/investers/cat-entertainment.
12. Инвесторы в туристический бизнес и сферу отдыха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: investbaza.ru/investors/turism-otdyh/index.php.
13. Туризм – правильные инвестиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: investorig.ru/praktika/investicii-v-turism.html.
14. Романова М.М. Инвестирование в индустрию туризма в России и других странах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/investirovanie-v-industriyu-turisma-v-rossii-i-drugih-stranah.
15. Формы поддержки инвесторов туризма в регионах России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altinvest22.ru/o_regione/presentatsiya_investitsionnoy_privlekatelnosti_regiona.html.
16. Глазкова Т.Н. Российский и зарубежный опыт привлечения пенсионных накоплений в региональную инфраструктуру / Т.Н. Глазкова, Ю.С. Исакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt-privlecheniya-pensionnyh-nakopleniy-v-regionalnuyu-infrastrukturu.
17. Негосударственные пенсионные фонды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sravni.ru/text/negosudarstvennye-pensionnye-fondy/.
18. Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pfdnr.ru/index.php/o-fonde/istoricheskaya-spravka.
19. Негосударственные пенсионные фонды в ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: doneck.kitabi.ru/finansovye-uslugi/negosudarstvennye-pensionnye-fondy.